

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINING ISHLAB CHIQRARISH VA INVESTITSIYA JOZIBADORLIGI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH HAMDA INVESTITSION FAOLLIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Saparbayev Kuat Amanbay uli

Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10633483>

Annotatsiya: Maqolada Qoraqalpoq'iston Respublikasining ishlab chiqarish va investitsiya jozibadorligining raqobatbardoshligini oshirish va shuningdek hudud investitsion faolligini rivojlantirishga oid masalalar yoritilgan. Xususan, Qoraqalpoq'iston Respublikasi iqtisodiyoti tarmoqlarini rivojlantirishda investitsiya muhitni yaxshilash va xo'jalik subyaektlariga har tomonlama amaliy sharoitlar yaratish, imtiyoz va preferensiyalar berish muhimligi ta'kidlangan va sohani qo'llab quvvatlash bo'yicha huquqiy me'yoriy hujjatlarda belgilangan ustuvor vazifalarning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish, investitsiya jozibadorligi, bozor raqobati, iqtisodiyot tarmoqlari, xo'jalik subyaektlari, huquqiy tartibga solish.

Аннотация: В статье освещены вопросы, связанные с повышением конкурентоспособности производства и инвестиционной привлекательности Республики Каракалпакстан, а также развитием инвестиционной активности региона. В частности, была подчеркнута важность улучшения инвестиционного климата и создания всесторонних практических условий для хозяйствующих субъектов, предоставления льгот и преференции в развитии отраслей экономики Республики Каракалпакстан, а также были раскрыты важность решения приоритетных задач, определенных в правовых нормативных документах.

Ключевые слова: производство, инвестиционная привлекательность, рыночная конкуренция, отрасли экономики, хозяйствующие субъекты, правовое регулирование.

Abstract: The article covers the issues related to increasing the competitiveness of the production and investment attractiveness of the Republic of Karakalpakstan, as well as the development of investment activity of the region. In particular, in the development of economic sectors of the Republic of Karakalpakstan, the importance of improving the investment environment and creating all-round practical conditions for economic entities, giving privileges and preferences was emphasized, and the importance of the priority tasks defined in the legal regulatory documents for the support of the sector was revealed.

Key words: production, investment attractiveness, market competition, economic sectors, economic entities, legal regulation.

Bozor raqobati sharoitida islohotlarning muvaffaqiyati jahon tajribasini, ayniqsa, iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlar tajribasini o'rganish, milliy itisodiyot uchun ularning ijobiy jihatlarini qo'llashni o'z ichiga oladi. Xususan jahon amaliyotida investitsiya jamg'armalari turlicha bo'lib, ammo ularning bajaradigan vazifalari deyarli bir xil.

Ta'kidlash lozimki, mamlakatda to'g'ridan to'g'ri investitsiyalarni jalb etish uchun eng qulay investitsiya muhitini shakllantirish maqsadida iqtisodiyotni liberallashtirish, davlat boshqaruvini isloh qilish, tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga aralashuvni cheklash, litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini qisqartirish va soddalashtirish, tovarlar (ishlar va xizmatlar)dan erkin foydalanishni ta'minlash, shuningdek, hududlarda zarur infratuzilmani yaratish borasida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda [1].

Investitsion faollikni takomillashtirish – mamlakatning investitsion salohiyati raqobatbardoshligi, shuningdek, moliyaviy imkoniyatlari turli omillar ta'sirida bo'lib, iqtisodiy o'sish, inflyatsiya, iste'mol talabi, bandlik darajasi, foyda marjasi, kredit stavkalari, mavjud va tuzilishi kabi bir qator makroiqtisodiy ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi. Demak islohotlar va rivojlanishning investitsion ustuvorliklari butun iqtisodiyotning keyingi dinamikasi va raqobatbardoshligini ta'minlashini belgilab beradi.

Qoraqalpog'iston Respublikasining mavjud ijtimoiy-iqtisodiy, shu jumladan, ishlab chiqarish va investitsiya salohiyatidan samarali foydalanish, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va yuqori qo'shilgan qiymatga ega raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish, tadbirkorlarga ko'rsatiladigan moliyaviy xizmatlar ko'lamini kengaytirish, infratuzilmaviy shart-sharoitlarni yaratib berish orqali aholi bandligini ta'minlash hamda hududning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida iqtisodiyot tarmoqlarida innovatsion jarayonlarning jadallashuviga erishish, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish va hududni jadal sur'atlarda rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari etib quyidagilar belgilangan [2]:

- hududning investitsiya va ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, yoshlar bandligini ta'minlash;

- yer va suv resurslaridan samarali foydalanish orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishni ko'paytirish hamda qulay agrobiznes muhitini

yaratish;

- ta'lim sohasida qo'shimcha imkoniyatlar va inson kapitali rivojini yangi bosqichga ko'tarishga shart-sharoit yaratish;
- ijtimoiy himoya dasturlari qamrovini kengaytirish.

Har qanday sohada samarali investitsiya faoliyati investitsiya resurslaridan oqilona foydalanish bilan belgilanadi. Investitsion resurslarni shakllantirish korxonaning investitsion va umumiy moliyaviy strategiyasining muhim tarkibiy qismi, shuningdek, investitsiya jarayonini uning barcha bosqichlarida amalga oshirishning dastlabki shartidir. Korxonaning investitsiya resurslarini shakllantirishning asosiy maqsadi zarur investitsiya aktivlarini sotib olishga bo'lgan ehtiyojni qondirish va investitsiya faoliyatining samarali natijalarini ta'minlash nuqtai nazaridan ularning tuzilishini optimallashtirishdir. Korxonalarining ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirish va investitsiya faoliyatini boshqarish samaradorligini oshirish bir qator omillar, xususan, ijtimoiy-siyosiy muhit sharoiti, malaka darajasi va boshqalar bilan cheklanadi, investitsiyalarni boshqarish samaradorligi va tarmoqning investitsion jozibadorligi. Korxonalarining past investitsion jozibadorligi sabablarini hisobga olish ularning investitsiya faoliyatini xolisona baholash imkonini beradi. Korxonalar boshqaruvi strukturasi o'ziga xos xususiyatlari, loyihalar hajmi, cheklangan ma'lumotlar bilan bog'liq bo'lgan investitsiya faoliyati bosqichlarining qat'iy chiziqli ketma-ketligi mavjud emas.

Investitsiya resurslarini ko'paytirish yo'llari [3]; [5]:

- korxonalarining rentabelligini va o'zini o'zi moliyalashtirish imkoniyatlarini oshirish, ya'ni o'z investitsiyalarini amalga oshirish;
- iqtisodiyot asosida tarmoq va tarmoqlararo amortizatsiya fondlarini yaratish;
- mablag'larni keng jalb etish maqsadida aniq loyihalar bo'yicha qimmatli qog'ozlar chiqarish;
- ipoteka kreditlashni kengaytirish;
- budjetdan tashqari va innovatsion jamg'armalar, sug'urta kompaniyalari, tijorat banklari mablag'larini, ichki investitsiya kreditlarini jalb qilish;
- xorijiy investitsiyalar, kredit liniyalari va xalqaro moliya kreditlaridan foydalanish.

Qoraqalpog'iston Respublikasida hududning investitsiya va ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, yoshlar bandligini ta'minlash yo'nalishi doirasida [4]; [6]:

a) Qoraqalpog'iston Respublikasining barcha tumanlarida joylashgan va shu hududda faoliyat yuritadigan tadbirkorlik subyektlari uchun 2023 yil 1

yanvardan 2028 yil 1 yanvarga qadar bo'lgan davrda: foyda solig'i, aylanmadan olinadigan soliq, yuridik shaxslarning mol mulkiga solinadigan soliq va yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'i bo'yicha soliq stavkalari 50 foizga kamaytirildi; ijtimoiy soliq kamaytirilib, 1 foiz miqdoridagi soliq stavkasiga tushirildi; yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan to'lanayotgan ijtimoiy soliq shaharlar hududida faoliyat yuritayotganlar uchun 12 baravarga, tumanlar hududida faoliyat yuritayotganlar uchun 6 baravarga kamaytirilib, yiliga bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari miqdorida belgilandi. Qoraqalpog'iston Respublikasining mavjud ijtimoiy-iqtisodiy, shu jumladan ishlab chiqarish va investitsiya salohiyatidan samarali foydalanish, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va yuqori qo'shilgan qiymatga ega raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish, tadbirkorlarga ko'rsatiladigan moliyaviy xizmatlar ko'lamini kengaytirish, infratuzilmaviy shart-sharoitlarni yaratib berish orqali aholi bandligini ta'minlash hamda hududning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqilmoqda.

Yaqin o'tgan davrda 2022-yil yanvar-dekabr oylarida Qoraqalpog'iston Respublikasida jami 10,1 trln. so'm asosiy kapitalga investitsiyalar o'zlashtirildi. Ulardan 33,7 %i yangi qurilishlarga yo'naltirilgan bo'lsa, kengaytirish, rekonstruksiya, modernizatsiya qilish va texnik qayta qurollantirish bo'yicha 45,0 % hamda boshqa xarajatlarga 21,3 % investitsiyalar yo'naltirilgan [7]. Xulosa qilib aytganimizda, O'zbekiston ulkan xorijiy investitsiyalar yo'naltirilayotgan mamlakatlar guruhiga kirish uchun barcha shart-sharoitlarga, xorijiy investitsiyalarni jalb etish uchun bir qator qulayliklarga ega deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston jahon xamjamiyati oldida o'zining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi, dunyo haritasidagi geografik joylashishi, tabiiy resurslarning tarkibi va zahirasi, hukumat tomonidan olib borilayotgan puxta iqtisodiy siyosat va boshqalar bilan muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 1-avgustdagi PF-5495-son Farmoni. - <https://lex.uz>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 31-avgustdagi PF-213-son Farmoni. - <https://lex.uz>
3. Z.Xudoyberdiyev, D.Rustamova, N.Majidov Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. 2011. – 247-b.
4. Мусагалиев А.Ж., Ганиев Ы.С. Состояние транспортной инфраструктуры и пути развития перевозки минерально-сырьевых ресурсов в Республике Каракалпакстан //Научно-аналитический журнал

- «НАУКА И ПРАКТИКА» Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. – 2022. – Т. 14. – №. 2. – С. 96-102.
5. Мусагалиев А.Ж. Местные условия по эффективному формированию доходов бюджета Республики Каракалпакстан / Социально-экономическое управление: Теория и практика. ИжГТУ им. М.Т. Калашникова ISSN: 1813-7946, eISSN: 2618-9763. – 2019. № 1(36). - с. 38-40.
6. Jumagulovich M.A. Current Economic Conditions of Formation of Budget Revenues in the Republic of Karakalpakstan //International Journal of Research in Social Sciences. – 2018. – Т. 8. – №. 9. – p. 332-340.
7. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/35379-qoraqalpogiston-respublikasida-33-7-investitsiyalar-yangi-qurilishlargayonaltirildi>.
8. Shavkatova , S. , & Nabijonov , O. . (2022). INNOVATSIYA FAOLIYATINING ANAMIYATI. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(11), 4–7. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/4088>
9. Отабек Ганиевич Набижонов, Зохиджон Раббимқул Ўғли Хужамқулов, & Ф. Б. Шакирова (2022). ИННОВАЦИЯЛАР НЕГИЗИДА БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (4), 326-334.
10. Nabijonov, O. G., ugli Abdurazzokov, S. O., & ugli Yuldashaliyev, S. Z. (2022). DO WE WANT TO LIBERALIZE TRADE OR VICE VERSA. Academic research in modern science, 1(1), 220-222.

